

Ірина Черевко

Кандидат геологічних наук, заступниця начальника наукового відділу моніторингу території та нерухомих пам'яток заповідника Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ГОСТИННОГО ДВОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ВИРІШЕННЯ.

Останніми десятиліттями майже щовесни спостерігалось підтоплення ґрунтовими водами будівель і споруд, які знаходяться на території Гостинного двору (корпуси № 54, 55, 56, 57, 60, 64, 98) (іл. 1), що призводить до перезволоження конструкцій, ураження грибками, деформації споруд, прояви зсувних процесів (деформація денної поверхні, підірних стінок тощо).

Іл. 1. Підтоплення підвалів корп. № 54 ґрунтовими водами навесні 2012 р. Праворуч – історична дренажна галерея всередині корпусу з боку зовнішньої стіни, ліквідована під час реставрації

Іл. 2. "Часть Генерального плана Киево-Печерской цитадели съ показаниемъ вновь предполагаемой околь святыхъ местъ каменной ограды"¹. 1837 р. Фрагмент. Гостинний двір майже не забудований, є лише будівлі на місці сучасних корпусів № 55 і 64.

Іл. 3. "План Лаврской странноприимной Гостиницы..., составлен 17 октября 1857 года"². Гостинний двір майже забудований, є будівлі сучасних корпусів № 55, 56, 57, 58 і 64 та тимчасові на місці сучасних корпусів 54, 69, 60 (перебудовані в кінці XIX ст.)

Іл. 4. Цегляні дренажні галереї з зовнішньої сторони будівлі корпусу № 54 (фото та креслення ліворуч) і по периметру зовнішніх стін в інтер'єрах цокольного поверху під підлогою (праворуч), віднайдені при проведенні інженерно-геологічних досліджень у червні 2010 р.³

Однією з перших будівель є Свічковий завод (корп. № 64), побудований у першій половині XIX ст.⁴ на доволі значній за площею території, вірогідним чинником незначного осво-

¹ ЦДАК України, ф. 1434, оп. 2, арк. 28.

² КПЛ-ПЛ-236

³ Архів головного архітектора СУКПЛ. НТЗ про інженерно-геологічні дослідження по об'єкту "Реконструкція корпусу № 54 по вул. Івана Мазепи, 25 у м. Києві", ТОВ "Геолог-Буд", 2010, 57 с.

⁴ Літвінчук Д., Черевко І. Від свічкового заводу до навчального корпусу Духовної академії: пристосування корпусу № 64 до потреб часу. *Матеріали міжн. наук.-практ. конф.: Пристосування пам'яток культурної спадщини до сучасного використання з метою їх збереження. Київ, 21–22 жовтня 2021 р.* Київ: НЗКПЛ, ICCROM України, в-во "Фенікс", 2021, С. 56–62.

ення якої могли бути постійні активні ерозійні та зсувні процеси. На той час наймасштабніших руйнувань, пов'язаних з ерозією, ґрунтовими водами та зсувами, зазнавали схили печерних пагорбів. Однак наприкінці XVIII ст. було винайдено шляхи стабілізації руйнівних процесів – будівництво дренажних і водовідвідних галерей¹. Успішне їх застосування на печерних пагорбах спонукало керівництво монастиря до освоєння вільної на той час території між Воскресенською церквою і дорогою до печерних комплексів, особливо враховуючи зростаючу кількість прочан – як раз через необхідність розміщення значної кількості паломників і розпочалось будівництво “страннопріимных гостиниц”, звідки власне і пішла назва Гостинного двору. Забудова території у другій чверті XIX ст. чітко простежується на іл. 2, 3.

Отже, вже у ті часи на території Гостинного двору Нижньої лаври будівлі споруджувались в умовах високого залягання рівнів ґрунтових вод, що враховувалось при будівництві – проєктувались дренажні галереї навколо (як зовні так і в середині) фундаментів споруд. Подібні галереї віднайдені у 2010 р. при проведенні попередніх досліджень для розробки проєкту реставрації корпусу № 54 (іл. 4, 1) – вздовж північної та західної стін корпусу з зовнішньої сторони на глибині від 0,1 до 1,0 м (похила денна поверхня) зафіксовано цегляну галерею, перетином 0,5×0,6 м, призначену для відводу ґрунтових вод (на момент обстеження повністю замулена ґрунтом). По периметру будівлі з внутрішньої сторони, безпосередньо понад стінами корпусу під підлогою влаштований горизонтальний дренаж, який уявляє собою галерею з цегляної кладки перетином 0,5×0,6 м. Також на території була створена розгалужена мережа цегляних дренажних галерей (залишки яких знаходять і нині під час земляних і будівельних робіт), призначених для відводу ґрунтових вод та стабілізації зсувних процесів. Нажаль, система дренажу прийшла у занепад (знайдені випадково галереї порушені, замулені, доволі часто збереглися фрагментарно).

У 1998–2015 рр. під час реставрації та реабілітації історичних будівель і зведення нових споруд, при плануванні території і влаштуванні фундаментів зафіксоване порушення розгалуженої мережі цегляних дренажних галерей та водовідводів, які зводились у XIX ст. При зведенні у 2004 р. двох нових корпусів (за сучасною нумерацією № 65 та 65а) було порушено і виключено з роботи цегляну галерею, що проходила на глибині біля 3 м з півночі на південь – поперек потоку ґрунтових вод.

Іл. 5. Розібрана дренажна галерея в межах будівельного котловану (реконструкція корпусу № 57)

Іл. 6. Ліквідація водовідвідних галерей з території Верхньої лаври

Під час реконструкції корпусу № 57 (влаштування плитних та пальових фундаментів) у 2012 р. розібрано та виключено з роботи три цегляні дренажні галереї: дві вздовж потоків ґрунтових вод з північної та південної сторін, одну – поперек потоку, яка проходила на глибині біля 3 м під корпусом № 57 (з нагірного, західного боку) та декілька дренажних вусів (цегляні галереї, поперечним перетином 0,2×0,25 м). Згодом північну поздовжню галерею було переключено в міську дощову каналізацію, що проходить вздовж північного фасаду корпусу № 56. Південну

¹ Червко І. А., Літвінчук Д. В. Дослідження фундаментів Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври. *Матеріали вісімнадцятої міжнародної наукової конференції “Церква-наука-суспільство: питання взаємодії”* Київ : НКПКЗ, 2020, С. 220–226.

поздовжню галерею заглушено з обох боків (закладено цеглою). Поперечну галерею, перетином 0,5×0,6 м, було розібрано повністю в межах котловану і навіть не заглушено (іл. 5).

У 2011–2012 рр. у корпусі № 54 було занижено підлогу цокольного поверху, дренажну галерею розібрано, проектом передбачене влаштування пластового дренажу. Також виведені з ладу водовідвідні галереї XVIII ст., в тому числі і для стоку нечистот, що йшли з території Верхньої лаври (кухні трапезної палати, льодовні) вздовж сучасної Близньопечерної вулиці до Дніпра (щоправда, слід відзначити, що дані галереї вже не виконували своїх функцій) (іл. 6).

Таке безвідповідальне ставлення до накопиченого роками досвіду експлуатації історичних будівель, недосконалі проекти їх реставрації та реконструкції, збільшення техногенного навантаження на прилеглі території (в т. ч. і нове будівництво на пальових фундаментах) призвели до порушення усталеного роками гідрогеологічного режиму ґрунтових вод і як наслідок, до підтоплення пам'яток. Окрім того, інженерні мережі за територією Лаври знаходяться в незадовільному стані і постійні витoki з них призводять до суттєвого підйому рівня ґрунтових вод – за даними режимних спостережень, амплітуда коливань становить 0,5–1,5 м, глибина до води – 1,7–4,6 м. Відповідно до “Методичних рекомендацій...”¹ на сьогодні територія Нижньої лаври відноситься до зони потенційного підтоплення і потребує проведення робіт з дренажування.

Особливо це стосується території Гостинного двору, де підтоплення пам'яток набуває значних масштабів. Ліквідована система історичних дренажів корпусу № 54, у сукупності з пониженням підлоги цокольного поверху та невдало (недосконало) влаштованим пластовим дренажем щорічно навесні призводило до явного підтоплення корпусу, у розташованому вище по схилу корпусі № 68 (*один з перших відреставрованих після передачі монастирю, вірогідно, без урахування гідрогеологічних умов території*) – до прихованого підтоплення.

Загалом, ліквідація частини дренажної системи Гостинного двору, яка майже півтора століття регулювала гідрогеологічну ситуацію на території, може суттєво вплинути на стан будівель. Не виключено, що саме порушення цієї системи призвело до наступної ситуації:

- ґрунтові води надходять усталеними шляхами до місць їх розвантаження (в даному випадку – дренажної галереї);
- фактична відсутність місця розвантаження призводить до накопичення зайвої води у ґрунтовому масиві, підйому рівнів ґрунтових вод та створення баражного ефекту;
- збільшення гідродинамічного напору змушує ґрунтові води вишукувати нові шляхи розвантаження, тобто призводить до перенаправлення їх потоків.

У 2013 р. на замовлення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (за участю фахівців Інституту геологічних наук НАН України (далі – ІГН НАНУ) і заповідника) розроблено проєкт водовідведення², навесні та влітку 2014 р. його реалізували – побудовано променевий дренаж (дві свердловини) вздовж західного фасаду корпусу № 54 та три свердловини променевого горизонтального дренажу з метою осушення корпусу № 68 (план-схема розташування променів наведена на іл. 7). У 2016–2018 рр. розроблені і частково впроваджені проєкти водовідведення від корпусів № 56, 98, 64, 70.

Потоки ґрунтових вод на території Гостинного двору прямують з північного заходу на південний схід (*за результатами багаторічних режимних спостережень та математичного моделювання гідрогеологічних умов, виконаних ІГН НАНУ*), тому напрямок розташування променів обрано нами перпендикулярно потоку (*у будь-якому разі якомога ближче до перпендикуляра*). Перший промінь з північного боку території максимально відбере приток, що йде з Верхньої лаври, окрім того між першим і другим променем розташована дренажна галерея мілкового закладання, котра також забирає (і буде забирати надалі) частину притоку. Тому відстань між першим і другим променем у верхній частині складає близько 20 м. За

¹ Методические рекомендации по прогнозу подтопления селитебных территорий и промплощадок в пределах Украинской ССР, Госстрой УССР, УкрГГИИТИЗ. Киев, 1988, 56 с.

² Архів головного архітектора СУКПЛ. НТЗ “Інженерно-геологічні вишукування та визначення гідрогеологічних умов території Гостинного двору Нижньої лаври (з метою захисту території та пам'яток архітектури від підтоплення)”. ТОВ ВЦБК, 2013, 38 с.

розрахунками рівень ґрунтових вод перед першою дренаєю з північного боку знизиться на 1,5–2,0 м (за умови перехоплення першою дренаєю потоку), на проміжку між дренаями при включенні в роботу другої – до 1,5–2,5 м.

При сумарній роботі дрен радіус дії кожної збільшується у міру зменшення відстані між дренаями і в певній точці радіуси накладаються один на інший. Одночасне сумарне збільшення дебіту у точці перетину радіусів дії одиночних дрен також призведе до додаткового пониження рівнів. За розрахунками радіус дії одиночної дрени при сумарній їх роботі складає 7–10 м.

Як для розробки проєкту водопониження, так і з метою визначення ефективності роботи дренажів нами проаналізовано режим ґрунтових вод з 2010 по 2021 р. по свердловинах, розташованих на території Гостинного двору: № 14 та 15, влаштовані у 1991 р., № 104 – у листопаді 2018 р. (іл. 8).

Рівні ґрунтових вод (далі – РГВ), що містяться у делювіальних відкладах, залягають на глибині від 1,7 до 4,2 м і коливаються у часі. Коливання рівнів пов'язане з незначною глибиною залягання ґрунтового водоносного горизонту і впливом на глибину інфільтрації атмосферних опадів та техногенних витоків. Навіть короткочасне танення доволі незначної кількості снігу призводить до підйому рівнів ґрунтових вод у свердловинах на 0,1–0,5 м в залежності від глибини залягання водоносного горизонту та літологічного складу вміщуючих порід. Амплітуда коливань, за даними режимних спостережень, становить 0,5–2,3 м. Підйоми рівнім пов'язані, головним чином, зі сніготаненням та довготривалими опадами. Також відмічено підйом РГВ внаслідок аварійних витоків з мереж (у свердловині № 14 різкий підйом у квітні 2011 р., поступовий внаслідок довготривалого витoku у квітні–червні 2013 р. (на фоні спаду рівнів у свердловині № 15 тоді ж), у свердловині № 15 у липні–серпні 2015 р.).

По графіках чітко простежується ефективна робота променевого дренажу I черги проєкту водопониження на території Гостинного двору (осушення корпусу № 68) – рівень ґрунтових вод знизився на 1 м у свердловині № 14, яка розташована на відстані близько 7 м від променю дренажу.

Натомість графік режиму ґрунтових вод у 2012–2016 рр. по свердловині № 15, розташованій між корпусами № 60 та 98, демонструє значні коливання в залежності від сезону року та аварійних витоків, що вказує на необхідність водопониження на прилеглій території. На це ж саме вказують й активно прогресуючі деформації корпусу № 98.

У травні–липні 2018 р. виконане будівництво II черги променевого дренажу (корпуси № 56, 98). Введення їх в дію призвело до загального зниження РГВ у свердловині № 14 ще на 0,4–0,5 м, у свердловині № 15 (яка не потрапила в зону безпосередньої дії дренажу) – до загального зниження РГВ до 0,3–0,5 м та зменшення амплітуди коливань. Свердловина № 104 фіксує дані про РГВ вже після введення в дію променевого дренажу. Підйоми РГВ, зафіксовані режимними спостереженнями, спричинені катастрофічними аваріями магістральної тепломережі у лютому та квітні 2018 р., аварійними витокami з локальних мереж.

Наприкінці 2021 р. розпочалось будівництво променевого дренажу, направлено на зниження РГВ у районі корпусів № 64 та 70, що також потерпають від підтоплення. Під час будівництва приток складав до 15 м³/доб. Після місяця роботи приток до променів стабілізувався і становить 11 м³/доб. Навіть такий короткий період роботи променевого дренажу призвів до пониження на 0,5 м рівнів ґрунтових вод у свердловині № 257, розташованій біля північно-західного кута будівлі корпусу № 70 (див. іл. 8, нижній).

Режими дебетів промєневих дренажів представлені на іл. 9.

Промені дренажів I черги (корпуси № 54, 55, 68) працюють у стаціонарному режимі, сумарний дебіт їх протягом всього часу експлуатації (з листопада 2015 р.) коливається в межах 14–16 м³/доб (і відповідає проєктним розрахункам). Незначні збільшення дебетів по окремих променях пов'язані з аварійними витокami з мереж.

Витрати променів II черги (корпуси № 56, 98) змінювались з часом вводу кожного з них в експлуатацію. Одразу після побудови у травні 2018 р. промінь № 4 (паралельно до північного фасаду корпусу № 56, довжиною 80 м, глибина закладання променю нижче РГВ близько

3 м) відбирав 10–11 м³/доб. Наприкінці травня введено в дію промінь № 3, який одразу мав дебіт близько 30 м³/доб, однак протягом кількох днів роботи знизився до 14–16 м³/доб – вірогідно, дані витрати пов'язані зі зняттям підпору інфільтрованих техногенних вод (в результаті аварії магістральної тепломережі). Вже у липні 2018 р. розпочався перерозподіл притоку воду до променів (формування депресивних воронок), а в листопаді 2019 р. режим повністю стабілізувався і наразі становить 14–16 м³/доб.

На всіх графіках чітко прослідковується збільшення притоку до дренажів навесні після сніготанення. Отже, дренажі відбирають “зайву” воду та захищають пам'ятки від підтоплення.

Застосування на території Нижньої лаври горизонтального променевого дренажування (як альтернатива стандартним методам) в умовах щільної забудови є ефективним – рівні ґрунтових вод на території Гостинного двору знизились на 0,5–1,0 м.

В умовах воєнних дій, коли можуть вийти з ладу інженерні мережі (водогін, каналізація та стандартні системи дренажування), влаштовані променеві дренажі зможуть прийняти на себе частину інфільтрованої води та запобігти непередбачуваним негативним наслідкам на пам'ятках.

Іл. 7. План-схема розташування променевих дренажів на території Гостинного двору Нижньої лаври.

Іл. 8. Режим ґрунтових вод на території Гостинного двору: зверху – до та після введення в дію I черги дренажу, внизу – після введення в дію II черги.

Іл. 9. Режим дебітів променевих дренажів на території Гостинного двору

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024